

ИСКУССТВЕННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ

¹Бердиев У.Т., ²Бердиёров У.Н., ³Сулоймонов У.Б.

¹проф., ²асс., ³асс.

Ташкентский государственный транспортный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14219938>

В электротехнических установках широко используются сердечники из композиционных материалов. Композиционные материалы обладают лучшими характеристиками чем при использовании традиционных на основе электротехнической стали. Композиционные материалы показывают более лучшие характеристики во многих аспектах в сравнении с традиционными, такими как: меньше потери на вихревые токи и также обладают более высоким удельным электрическим сопротивлением. Основными материалами использующимися в производстве этих материалов являются железо с добавлением фосфора или кремния. Также добавляются диэлектрические прослойки. За счёт порошковых магнитомягких материалов можно формировать изделия сложной формы, а также изменять направление и распределение магнитного потока в сердечнике. Что лучше сказывается на характеристиках получаемого изделия [1, 4]. Повышение прочностных свойств конструкционных материалов является важнейшей проблемой в машиностроении. Однако по мере увеличения прочности материалов происходит резкое снижение их пластичности, увеличивается склонность к хрупкому разрушению. Это сильно ограничивает использование высокопрочных материалов в качестве конструкционного материала.

Композиционными называют сложные материалы, в состав которых входят сильно отличающиеся по свойствам нерастворимые или мало растворимые друг в друге компоненты, разделённые в материале ярко выраженной границей [2, 3].

Создание материалов, представляющих собой композиции из мягкой матрицы и распределённых в ней высокопрочных волокон второй фазы (обычно более прочной, чем матрица), значительно расширяет их эксплуатационные возможности.

За последние годы был создан ряд искусственных композитов на металлической и неметаллической основе, армированных неорганическими волокнами высокой прочности и жёсткости, нитевидными кристаллами, неорганическими частицами. В качестве волокон используют "нитевидные усы" различных кристаллов, тонкие кварцевые волокна из SiO₂, SiC, Al₂O₃, полученные путём направленной кристаллизации или осаждения из паров на тонкую проволоку и др. [2, 4]. Общим для этих искусственных композиционных материалов является то, что они представляют объёмное сочетание разнородных компонентов, один из которых пластичный (связующее), а другой обладает высокой прочностью и жёсткостью (наполнитель). Кроме того, композиции обладают такими свойствами, которые не имеют отдельные составляющие.

Чтобы композиционный материал воспринял нагрузку наиболее полно всеми составляющими, его структура должна отвечать определённым требованиям:

Во-первых, в композите должна быть достаточная объёмная доля армированных волокон критической длины;

Во-вторых, необходима прочная связь высокопрочных волокон с пластичной матрицей;

В-третьих, дискретные армирующие матрицу волокна будут в значительной степени нагружены и возможно определять прочность композиции лишь в том случае, когда отношение длины частиц к их толщине становится большим некоторой величины, равной $\sigma_f / 2\tau$, где σ_f – прочность волокон на разрыв и τ – напряжение сдвига на поверхности раздела матрица-волокно [7,8];

В-четвёртых, волокна композиции должны быть строго ориентированы вдоль оси деформации, поскольку от этого в сильной степени зависит прочность композиции [1, 3]. Разориентировка волокон более 10...15° значительно уменьшает прочность, оказывает влияние на механизм передачи нагрузки от матрицы к волокну и на вид разрушения композиции.

Очень важную роль в композициях играют внутренние поверхности раздела, так как именно через поверхности раздела передаются напряжения от матрицы к волокнам [3, 5]. Передача усилий от матрицы к волокну может происходить только при наличии между ними прочной связи. Получение такой связи между двумя различными материалами ограничивает число пар материалов, которые могут быть использованы для создания композиций. В искусственных композициях на поверхностях раздела часто происходят нежелательные реакции при эксплуатации материала. Некоторые из этих реакций сильно понижают прочность связи волокон с матрицей и, как следствие, прочность композиции в целом [4, 7, 8].

Главная задача при создании композиционного материала – это нагрузить высокопрочные частицы при течении матрицы. Для этого необходимо изготовить частицы второй фазы в виде длинных волокон и расположить их параллельно друг другу. Течение матрицы параллельно оси волокон заставляет их упруго растягиваться, если волокна прочно связаны с матрицей. Волокна препятствуют течению, и в результате деформации композиции происходит упрочнение (наклёп), как только будет превзойдён предел текучести материала матрицы [5, 8].

Свойства композиционных материалов в основном зависят от физико-механических свойств компонентов и прочности связи между ними. Отличительной особенностью композиционных материалов является то, что в них проявляются достоинства компонентов, а не их недостатки. Вместе с тем композиционным материалам присущи свойства, которыми не обладают отдельные компоненты, входящие в их состав. Для оптимизации свойств выбирают компоненты с резко отличающимися, но дополнительными друг от друга свойствами [5,7].

Основой композиционных материалов (матриц) служат металлы или сплавы (композиционные материалы на металлической основе), керамики, а также полимеры, углеродные и керамические материалы (композиционные материалы на неметаллической основе). Матрица связывает композицию и придаёт ей форму. От свойств матрицы в значительной степени зависят технологические режимы получения композиционных материалов и такие важные эксплуатационные характеристики, как рабочая температура, сопротивление усталостному разрушению, воздействию окружающей среды, плотность и удельная прочность [2,5].

Созданы композиционные материалы с комбинированными матрицами, состоящие из двух и более различных по химическому составу слоёв. Композиционные материалы с комбинированными матрицами называются полиматричными. Для них характерен более обширный перечень полезных свойств [5].

В матрице равномерно распределены наполнители, которые называют ещё упрочнителями, так как они играют главную роль в повышении прочности материала. Наполнители называют ещё армирующими компонентами.

Свойства композиционного материала зависят от формы или геометрии, размера, количества и характера распределения наполнителя. По форме наполнители разделяют на три основные группы (рис. 1):

Нульмерные; одномерные; двумерные [2,4].

Рис.1. Формы наполнителей: а -нульмерные; б-одномерные; в-двумерные; l_1, l_2, l_3 – размеры наполнителя; L – толщина матрицы.

По форме наполнителя композиционные материалы разделяют на дисперсно-упрочненные, волокнистые и слоистые.

Дисперсно-упрочненными называют композиционные материалы, упрочненные нульмерными наполнителями, а *волокнистыми* – упрочненные одномерными, слоистыми–двумерными наполнителями.

По схеме армирования (рис.2) *волокнистые композиционные материалы* подразделяют на три группы: с одноосным, двухосным и трехосным (пространственным) армированием.

При одноосном армировании содержание наполнителя составляет 1...5%, при двухосном – 15...16%, при трехосном – более 15%.

В *слоистых композитах* в качестве наполнителя применяют плоские листы бумаги, ткани или асбеста.

Рис.2. Схемы армирования: *a* – одноосное; *b* – двухосное; *в* – трехосное.

Для расширения комплекса свойств или усиления какого-либо свойства могут быть использованы одновременно наполнители разной формы (одномерные и нульмерные) или наполнители одной формы, но разного состава [6,7].

Композиционные материалы, которые содержат два и более различных наполнителя, называют поли армированными. Порошковую металлургию используют для изготовления мелких магнитов (до 100 г), так как при литье мелких магнитов велики потери и выход годного 10...20% массы жидкого металла. Магнитомягкий материалы должны иметь высокую магнитную проницаемость и малую коэрцитивную силу, т.е. быстро намагничиваться и быстро терять магнитные свойства при снятии магнитного поля. Основой магнитно-мягких материалов является железо. Для улучшения магнитных свойств в порошок железа добавляют легирующие элементы: кремний, фосфор, алюминий, кобальт, никель и др. [4,7].

Магнитодиэлектрики – это микрокусочки магнитомягкого материала, разделённые тонким слоем диэлектрика – жидкого стекла или синтетической смолы. Таким материалам присущи высокое электросопротивление, минимальные потери на вихревые токи и на перемагничивание.

Магнитотвердые материалы или постоянные магниты – это материалы с малой магнитной проницаемостью и большой коэрцитивной силой. Это сплавы ални (железо – алюминий – никель), алнико (ални + 3...15% Со), магнико (ални + 20...40% Со) и т.д.

Ферриты – это магнитные материалы, состав которых выражается формулой $MeO \cdot Fe_2O_3$, где *Me* – символ двухвалентного металла. За счёт введения оксидов металл получает большое электрическое сопротивление, малые потери энергии при высоких частотах электрического тока, хорошие магнитные свойства. Используют ферриты для сердечников различных трансформаторов, запоминающих устройств в счётно-вычислительной технике и др. Изделия из ферритов технологичны, характеризуются небольшими размерами и массой, малой стоимостью. Недостатком является низкая механическая прочность.

Методом порошковой металлургии можно получить композиционные материалы с самыми разнообразными свойствами и назначением [3-6]. Кроме перечисленных ранее можно назвать магнитоэласты, различные виды диэлектрической керамики, терморезистивные полупроводниковые материалы, жаропрочные и жаростойкие композиции, сверхтвёрдые материалы и т.д.

Выводы. В результате проведенных исследований можно сказать, в связи с высоким удельным расходом магнитных материалов при производстве микромашин, весьма перспективным направлением является разработка безотходной технологии изготовления магнитопроводов и сердечников методами порошковой металлургии [6,8]. Использование магнитно-мягких материалов (МММ), полученных методами порошковой металлургии, позволяет снизить потери электротехнической стали до 30% и исключить многие трудоемкие операции, автоматизировать технологический процесс и обеспечить необходимую точность размеров деталей, исключая дальнейшую чистовую механическую обработку [7].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Говор Г.А., Вечер А.К., Бердиев У.Т., Пирматов Н.Б., Карабаев А., Хасанов Ф.Ф. Магнитно-мягкие материалы на основе железа, используемые в электромашиностроении, Вестник ТашИИТа, 2019 г. №3, стр. 212-218.
2. Тялина Л.Н. Новые композиционные материалы: учебное пособие/Л.Н. Тялина, А.М.Минаев, В.А.Пручкин.–Тамбов: Изд-воГОУВПО ТГТУ, 2011.–80 с.
3. Vetcher A., Govor G., Demidenko O., Popescu A. M., Constantin V., Berdiev U., A composite magnetic material with insulating anticorrosive coatings. VI-International scientific conference material science “Nonequilibrium phase transformations”, 07-10 September, 2020, Varna, Bulgaria. –p
4. Iron-borosilicate soft magnetic composites: The correlation between processing parameters and magnetic properties for high frequency applications / T.Gheiratmand [et al.] // J. of Mag. and Mag. Mat. –2017. –Vol. 429. –P. 241–250.
5. Gay, D.E. High performance microencapsulated powders for various P/M applications/D.E.Gay./Intern.J. of powder metallurgy.–1996.Vol.36,№ 1.–P.13–25.
6. U.T.Berdiev, A.K.Vecher, F.F. Khasanov, Investigation of the frequency characteristics of composite iron powders with insulating oxide coatings. «Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering» (CONMECHYDRO – 2021), Узбекистан, Ташкент, 1 – 3 апреля.
7. Berdiyev, U., Berdiyev, U., Toshpulatova, M., Problems and Tasks of Creating Energy-Saving Electric Machines. AIP Conference Proceedings, 2022, 2432, 020002
7. Berdiyev U., Demedenko O., Ashurov M., Hasanov F., Sulaymonov U., Optimization of the method of oxide coating of metallic iron powder particles International Scientific Conference Transport Technologies in the 21st Century, TT21C 2023. Vol. 383.